

AUTORES Y PRODUCCIÓN DEL MOVIMIENTO MODERNO EN MENDOZA – ARGENTINA (1930-1970).

Cecilia RAFFA*, Silvia CIRVINI^a, Cecilia RAFFA^b

*Arquitecta (Universidad de Mendoza, 2000), Doctora en Ciencias Sociales (UNCuyo, 2009).
Investigadora CONICET- INCIHUSA- CCT Mendoza

Juan B. Justo 1329, Dorrego, Mendoza- Argentina
craffa@mendoza-conicet.gob.ar

^a Arquitecta (Universidad de Mendoza, 1978), Doctora en Arquitectura (UNTucumán, 2003)
Investigadora CONICET – INCIHUSA – CCT Mendoza

^b Arquitecta (Universidad de Mendoza, 2000), Doctora en Ciencias Sociales (UNCuyo, 2009).
Investigadora CONICET- INCIHUSA- CCT Mendoza

Resumo

Este artigo procura construir um panorama do desenvolvimento do movimento moderno em Mendoza, através dos autores mais importantes e obras. A produção arquitetônica alcançado no período, o actual valor patrimonial, não tem ações do governo ou da legislação de proteção. Isto é devido a duas razões simultâneas: primeiro a partir do imaginário social como o corte temporário termina com o patrimônio arquitetônico dos anos 20 do século passado. Por outro lado, o efeito estético e funcional destas obras para evitar o distanciamento crítico necessário por qualquer olhar histórico ainda mais a partir do cultural. Através de uma série de obras, que vão desde os trabalhos de identificação e pesquisa, até a publicação e divulgação dos resultados de pesquisas específicas sobre os tipos e autores, tentando mudar este olhar, tornando as contribuições para a avaliação desses bens e apoiando assim a sua patrimonial. Neste ensaio é fazer uma revisão de alguns autores de seus caminhos e produção arquitetônica, a fim de descobrir as peculiaridades da produção local dos anos 30 e 70, na conclusão das obras e à difusão de idéias moderna, a partir da teoria de formação e investigação. Paramos a este grupo inicial, que empurrou e testados novos conceitos e novas linguagens que consideramos representativa e exemplar da geração de arquitetos modernos que estavam ativos em Mendoza. A partir da riqueza de obras identificadas ainda são válidas e têm a utilidade única de ser feita com tecnologias avançadas que têm contribuído para a sua conservação e baixa vulnerabilidade sísmica a condição regional.

Palavras-chave: Movimento Moderno, arquitetos, carreira, Século XX, Patrimônio Arquitetônico.

Abstract

This paper attempts to build an overview of the development of the modern movement in Mendoza, through the most important authors and works. The architectural production achieved in the period, the equity value present, has no government actions or protective legislation. This is due to two concurrent reasons: first from the social imaginary as the temporary cut ends with the architectural heritage of the 20s of last century. On the other, the aesthetic and functional effect of these works to prevent the critical distance required by any historical look even more from the cultural. Through a series of works, ranging from the identification and survey works, until the publication and dissemination of results of specific research on types and authors, trying to change this look, making contributions to the valuation of these goods and thus supporting their patrimonial. In this essay is to review some authors from their paths and architectural production, in order to discover the peculiarities of local production from the '30s and '70s, in the completion of works and the dissemination of ideas modern, from the theory, training and research. We stop at this initial group, which pushed and tested new concepts and new languages that we consider representative and exemplary of the generation of modern architects who were active in Mendoza. From the wealth of works identified are still valid and have the unique utility to be made with advanced technologies which have contributed to their conservation and low vulnerability to regional seismic condition.

Keywords: Modern Movement, architects, career, XX Century, Architectural Heritage

1. Sobre la arquitectura moderna y la vanguardia

Hablar de Arquitectura Moderna, es hacer referencia a un conjunto heterogéneo de modelos arquitectónicos y urbanísticos, de objetos artísticos y utilitarios y construcciones variadas.

En el caso de Mendoza están incluidas en esta categoría obras orgánicas, funcionales, racionalistas e historicistas, que tienen en algunos casos, rasgos comunes dentro de esa multiplicidad¹ (arquitectura sólida, de volúmenes cúbicos, con mínima ornamentación, opaca, etc.), pero que también adquieren en otras manifestaciones un marcado decorativismo probablemente fruto de la llegada tardía del uso de algunos estilos al ámbito arquitectónico mendocino.

Como era habitual en el ejercicio profesional del período, la producción local, sobre todo la de los años '30 y '40, se caracteriza por el uso simultáneo de distintos estilos por parte de un mismo arquitecto. Así por ejemplo, mientras los hermanos Civit construían el Arco Desaguadero (1936) (puerta de entrada a Mendoza desde el Este) en un claro pintoresquismo, proyectaban el Balneario Playas Serranas (1935-37), máximo exponente del Yacht Style en la provincia.

Lo cierto es que la arquitectura racionalista, siempre coexistió en Mendoza con las reglas de la *tradición*. Entendemos que esto se debió a una postura profesional *ecléctica* de prácticamente todos los arquitectos que actuaron en estos años, marcados por la fuerte influencia de la École en su formación y también por la arquitectura racionalista descubierta a través de las publicaciones técnicas que circulaban y de los viajes que realizaban a Europa.²

En este contexto, seleccionamos para este trabajo un grupo de referentes y algunas de sus obras. La definición de dicha unidad de análisis no se apoya en criterios generacionales, sino en la correspondencia de sus trabajos con las premisas de la vanguardia moderna, aún cuando puedan determinarse en ellos características particulares en la adecuación de formas y funciones al ámbito de emplazamiento.

La producción a la que hacemos referencia podría ser susceptible de dividirse en tres momentos. El primero de ellos puede establecerse entre los años 1930 y 1940, cuando la estética del Movimiento Moderno (en particular el yacht style) se utiliza “fielmente” en Mendoza en la obra de los hermanos Manuel y Arturo Civit. Un tercer momento ubicado entre 1955 y 1970, se destaca porque una estética depurada de arquitectura sólida, de volúmenes cúbicos, con mínima ornamentación, opaca, etc., comienza a modificarse adaptando las obras al medio físico a través de la reutilización de elementos

¹ Liernur, “Moderna (arquitectura)”, 141-147.

² Cirvini, *Nosotros los arquitectos*, 415.

y materiales claramente modernos (pérgolas, techos planos, aleros, hormigón armado, etc.). Las obras de Gerardo Andía y Raúl Pabelo Gelly tienen esa particularidad. Finalmente entre ambos momentos un período de transición que va desde los inicios de los '40 a mediados de los '50 en el que comienzan a vislumbrarse marcas en la teoría y en la práctica de esta adaptación de lo moderno al medio físico y cultural del oasis, con los aportes de Daniel Ramos Correas en el paisajismo, de Enrico Tedeschi en la teoría y de Colette Boccara en la promoción del ideario moderno.

2. Obras y trayectorias. Acerca de la producción local

2.1. Manuel y Arturo Civit: el arribo de la vanguardia racionalista ³

La consigna del Estado Nacional de *modernizar el campo y urbanizar el país* de los años '30, fue recogida entre 1932 y 1943 por una serie de administraciones provenientes del Partido Demócrata, en el interés por *administrar y construir*, entendiendo esa construcción como modernización del equipamiento y los servicios públicos. La relevancia cobrada por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, tuvo su paralelo a escala provincial con el Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego, que materializó los nuevos programas de salud, vivienda, educación y recreación, en todo el territorio provincial. En ese período ingresan a la función pública los hermanos Manuel y Arturo Civit.

Se instalaron en Mendoza hacia 1932, siendo alternativamente Director y Sub- director de la Dirección de Arquitectura de la Provincia durante los gobiernos conservadores de Videla, Cano, Corominas Segura y Vicchi, entre 1932 y 1943.

De postura avanzada en lo social, tuvieron una importante labor en lo que a Obra Pública se refiere. Son autores del conjunto de Casas Colectivas -hoy Barrio Guillermo

³ Arturo Civit (Buenos Aires 1903- Mendoza 1975). Arquitecto graduado en la Universidad de Buenos Aires en 1928. En 1932 se instala en Mendoza donde desarrolla junto a su hermano Manuel, una intensa labor profesional tanto en forma particular como desde la función pública. Entre 1932 y 1942 ocupó alternativamente con Manuel los cargos de director y vicedirector de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Industria y Obras Públicas.

Manuel Civit (Buenos Aires 1901- Mendoza 1978). Arquitecto graduado en la Universidad de Buenos Aires en 1926. Viaja por Europa, con su hermano Arturo, donde toman contacto con las nuevas tendencias del racionalismo alemán. En 1932 se instala en Mendoza donde desarrolla junto a su hermano Arturo, una intensa labor profesional en la que se destaca el vanguardismo con que conciben el producto arquitectónico y su adhesión al Movimiento Moderno. Sus obras se encuadraron en un planteo social de avanzada. Promovieron y realizaron el Primer barrio Obrero de la provincia en 1937 y numerosas construcciones sanitarias, hospitalarias, educativas y asistenciales. En vivienda son autores de la única producción racionalista de la década del '30 en la región. Sin embargo durante su trayectoria profesional los Civit pasaron de la más ortodoxa postura racionalista a un pintoresquismo doméstico, generalmente californiano, que empieza a aparecer en su producción hacia 1938. Datos extraídos de: Raffa, "Manuel y Arturo Civit", 23-35 y Cirvini, "Manuel y Arturo Civit", 18- 19.

Cano-, presentado en el 1º Congreso Argentino de Urbanismo (1935); del edificio de Playas Serranas (1937), balneario popular ubicado en el extremo sur del lago del parque San Martín; el Hogar de la Madre Obrera (1935); el Hospital Central (1937) y de varios edificios para escuelas urbanas de líneas racionalistas. En la actividad privada, las viviendas realizadas denotan la composición volumétrica y el lenguaje vanguardistas de estos promotores del racionalismo.⁴

Los Civit mantuvieron su posición racionalista, mientras el gusto general de los mendocinos estaba orientado al pintoresquismo, no obstante ello y paralelamente a la construcción de varios de sus proyectos racionalistas, diseñan y construyen edificios pintorescos o eclécticos, en los ámbitos rural y urbano, situación que puede explicarse por la reducida clientela que podía admirar y comprender el racionalismo. De intensa participación en el ámbito social y cultural mendocino, los Civit formaron parte del grupo que creó en mayo de 1933 la Academia Provincial de Bellas Artes y Escuela de Artes Decorativas e Industriales.⁵ Manuel fue miembro de la Comisión Provincial de Bellas Artes (1934), Arturo, por su parte, participó activamente en política a través del Partido Demócrata. Ambos hermanos integraron parte del plantel docente de la Escuela de Artes Plásticas de la UNCuyo.

Fig. 1: Manuel y Arturo Civit. Casas Colectivas (Archivo General de Mendoza)

⁴ Algunas de las viviendas fueron las realizadas a Berta Baeza de Ortiz Lobos (San Lorenzo y Chile); Benjamín Ugalde (Montevideo 72), Josefina Civit de Ortega (Echeverría 1849, Godoy Cruz) y la de Lorenzo Roppollo (Mitre 1242).

⁵ Raffa, "Un pueblo", 23- 35

Fig. 2: Manuel y Arturo Civit. Playas Serranas (Archivo General de Mendoza)

2.2. Daniel Ramos Correas: un paisajista moderno⁶

Cuando Ramos era alumno, a fines de la década del '10 y principios de la del '20, la enseñanza académica de la Arquitectura, que se apoyaba en el dominio del dibujo y el profundo conocimiento de los estilos históricos, se había profundizado en la Escuela con la instalación de talleres (1915) y el refuerzo de la formación artística de los estudiantes. Las dotes de arquitecto - artista de Ramos Correas le permitieron desarrollar en su vasta producción tanto obras historicistas y pintoresquistas, entre 1924 y 1930 aproximadamente, como otras "sutilmente modernas", formuladas recién a partir de 1945.

⁶ Daniel Ramos Correas (Chile 1898- Mendoza 1992) Nace en Talcahuano, Chile; siendo niño se radica en Mendoza donde vive hasta su muerte. En 1924 es arquitecto egresado de la UNBA. Entre 1938 y 1943 actúa como director de Parques, Calles y Paseos de la Provincia de Mendoza. En 1944 es contratado por el gobierno boliviano para el estudio del Plan de Urbanización, Ampliación y Verdes de Santa Cruz de la Sierra, y en 1957 por el Comité de reconstrucción de San Juan para efectuar trabajos de paisajismo urbano. Recibe en 1951 el Premio "Ayuntamiento de Madrid" en la Exposición Bial Hispanoamericana de Arte (España), debido a sus notables realizaciones paisajísticas en Mendoza. Presidente de la Comisión Especial para el Planeamiento Urbano y Código de Edificación de la Ciudad de Mendoza (1959/ 1961), actúa interinamente como intendente municipal de dicha ciudad en 1963. Ha sido profesor y vicedecano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza. En 1965 recibe en Washington la distinción de honorary fellow del American Institute of Architects. Datos extraídos de: Cirvini y Ponte, "Daniel Ramos Correas", 73- 79

Su labor como paisajista y como urbanista, en cambio, fue netamente moderna y se desarrolló cuando se desempeña como Director de Parques y Paseos (1938-1945), cargo a partir del cual realizó las más importantes remodelaciones y refacciones de los principales espacios públicos de Mendoza: el Parque San Martín y la Plaza Independencia.

Ramos Correas fue un impulsor de “acciones modernas” en el espacio público y el paisajismo. Entre ellas están la promoción de planes urbanos dentro y fuera de la provincia: fue contratado para el estudio del Plan de Urbanización, Ampliación y Espacios Verdes de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia (1944); fue uno de los impulsores del Concurso Internacional para el Plan Regulador de Mendoza (1941) y fue convocado por el Comité de reconstrucción de San Juan para efectuar trabajos de paisajismo urbano (1957).

De importantes vínculos con la elite local, Ramos fue el arquitecto de la burguesía. Amigo personal de los gobernantes conservadores tuvo una estrecha relación con la curia mendocina, para quien proyectó numerosas capillas, iglesias, conventos, Seminarios y Hogares de Caridad.

Fig. 3: Daniel Ramos Correas. Edificio de oficinas administrativas (Cecilia Raffa)

Fig. 4: Daniel Ramos Correas. Vivienda unifamiliar (Archivo AHTER)

2.3. Enrico Tedeschi: Un italiano en Mendoza ⁷

La actuación profesional de Tedeschi está signada por la dedicación a la enseñanza y a la investigación de la Historia y la Teoría de la Arquitectura. Fue autor de libros ya clásicos en la enseñanza y pionero en la realización de estudios referidos a la arquitectura, el clima y la utilización de la energía solar.

Llegó a la Argentina en 1948, contratado como profesor extraordinario del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de Tucumán, institución pionera en la enseñanza de la arquitectura del Movimiento Moderno donde trabajó junto a Vivanco, Sacriste, Zalba, Le Pera, Onetto y Calcabrina, entre otros.⁸

Hacia 1959 ocupó el cargo de Técnico urbanista de la Comisión Especial de Planeamiento Urbano y Código de Edificación de Mendoza, elaborando el primer Código moderno de la ciudad. Dos años después creó junto a Daniel Ramos Correas y otros arquitectos, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza (FAU-

⁷ Enrico Tedeschi (Roma, 1910- Buenos Aires, 1978). Estudió en Milán y Roma y fue co- fundador de METRon. Desde 1948, ya en Argentina, desempeñó un papel decisivo en la educación, la cultura y la investigación arquitectónicas. En 1960, creó la Facultad de Arquitectura de Mendoza, en la que unió enseñanza e investigación, culminando en la creación del IADIZA, para el estudio de las zonas áridas y la energía solar. En Mendoza, Tedeschi realizó el primer prototipo de casa solar. Fue asesor de planificación en Mendoza y Córdoba. Sus pocas obras construidas tendieron a sentar principios de diseño. Su ideología arquitectónica- histórica, crítica, orgánica, expresada en libros, creó una escuela de pensamiento que todavía perdura. Algunas de sus obras principales: Plan director para la Ciudad Universitaria de Tucumán, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza, siete casas en Tucumán, Hotel y casas en San Luis. Datos extraídos de: Cacciatore, “Enrico Tedeschi”, 107

⁸ Cusa y Ferrari, “Instituto de Arquitectura”, 23- 25

UM), de la cual fue decano, organizador y docente hasta 1972, una experiencia pedagógica novedosa de modernidad y vanguardia.

A partir de 1973 se dedicó a la investigación. Fundó el Instituto de Arquitectura y de Urbanismo de la FAU-UM, el IADIZA (Instituto Argentino de Investigación de Zonas Áridas) y el LAVH (Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda), ambos actualmente parte del CCT CONICET Mendoza. Fue un gran teórico, muchas de sus obras publicadas en nuestro país siguen siendo material de lectura obligada.⁹

Dentro de su labor, la producción arquitectónica no fue su preocupación fundamental. Apenas una docena de obras construidas en todo el país.¹⁰ Pero esas obras construidas se distinguen por lo simple y lo modesto de su expresión, características nacidas de un manejo depurado de los elementos constructivos, de su preferencia por los materiales naturales y de la respuesta siempre adecuada a las particulares necesidades humanas y a las condiciones regionales.

Fig. 5: Enrico Tedeschi. Universidad de Mendoza, Facultades de Ingeniería y Arquitectura (Archivo Clarín)

⁹ Estadística para el Urbanismo; Urbanismo como legislación; Una introducción a la Historia de la Arquitectura (1951); Frank Lloyd Wright (1955); La plaza de armas de Cuzco (1962); La Catedral de Puna (1965) y Teoría de la Arquitectura (1963).

¹⁰ De Rosa, "La serena austeridad", 38- 41

2.4. Colette Boccara: una arquitecta moderna ¹¹

Entre 1955 y 1980 funcionó en Mendoza la empresa Gres Cerámico COLBO, resultado del entusiasta trabajo de Colette Boccara, quien, primero con un taller en su propia casa y desde 1960 en la fábrica de Guaymallén, produjo sus particulares vajillas en gres rojo esmaltado. La vajilla COLBO marcó tendencia en su momento a nivel nacional, dejando una huella persistente en el imaginario de la producción industrial asociada al diseño, tanto por la novedad de sus líneas como por la particular calidad de sus materiales.

Como en el caso de Tedeschi, la acción de Boccara y su esposo César Janello tuvieron un gran peso en la difusión del ideario moderno y en la formación profesional de arquitectos, artistas plásticos y del diseño industrial. Janello llega a Mendoza contratado para dictar clases en la carrera de Artes Plásticas, y desde la carrera de Cerámica auspicia la producción industrial de objetos de uso. La pareja formaba parte de la vanguardia pictórica arte concreto-invencción, creada por Tomás Maldonado, a quien se considera el fundador del diseño industrial en la Argentina.

Fig. 6: Colette Boccara. Piezas de gres ceramico COLBO (ED Contemporaneo)

¹¹ Colette Boccara (París, 1921- Mendoza, 2005) Nació en París y vino de niña a la Argentina. De la camada inaugural del Liceo Francés de Buenos Aires ingresa en la Escuela de Arquitectura de Ciencias Exactas en 1938, en la cual obtiene el título en 1945. Son socios, junto a su marido César Janello, de Amancio Williams, siendo Colette el motor del estudio. A principios de los '50 se instalan en Mendoza con una fábrica de gres y de cerámica. Se dedicó también a las artes plásticas, visuales y la escultura. Vivió en la ciudad de Mendoza.

2.5. Raúl Panelo Gelly: la preocupación moderna por el ambiente.¹²

Panelo Gelly se instaló en Mendoza en 1942, luego de haber ganado el concurso para ocupar un cargo técnico en la Dirección de Arquitectura de la provincia.

Fue miembro de la Comisión Especial de Planeamiento (1959) y vicepresidente de la SCA entre 1957 y 1959.

Para la arquitectura pública, Panelo utilizó un lenguaje fuerte y tecnológicamente avanzado en su formalización, dentro de una vertiente cercana al brutalismo. Tal es el caso del edificio que proyectó para el Palacio Policial en los años '70.

En lo que a obra privada se refiere y en particular en el amplio desarrollo que tuvo como proyectista de viviendas unifamiliares, adoptó volúmenes puros y losas planas asociados al uso de la piedra, la madera y el ladrillo. Desarrolló una vertiente de la arquitectura más organicista que, a escala doméstica, asocia la concepción del material en bruto al sitio de emplazamiento de la obra, utilizando entre otros elementos pérgolas y parasoles como respuesta al clima desértico mendocino. Panelo Gelly fue uno de los precursores en Mendoza de este modo de entender y hacer arquitectura.

Fig. 7: Raúl Panelo Gelly. Edificio de viviendas (Cecilia Raffa)

¹² Panelo Gelly, Raúl (Buenos Aires, 1914 - Mendoza, 1996), se recibió de Arquitecto en 1940, en la Escuela de Arquitectura dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas. Mientras era estudiante, asistió a conferencias dictadas por Presbich, Williams, Acosta y Sacriste y compartió las aulas con Sánchez Elías, Mario R. Álvarez, Peralta Ramos, Vivanco, Le Pera, Ferrari Hardoy y Kurchan. Fue profesor en la Escuela de Artes y Oficios y en la Escuela de Arquitectura de la UN San Juan, cargo para el cual viajaba semanalmente con los arquitectos Tedeschi, Vico, Cottini, Baragiola, Carriere y Giúdice, entre otros, a la vecina provincia. En 1963 se incorporó a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza, para cuya creación había contribuido junto a Ramos Correas, Tedeschi, Bulgheroni y Gascón. Datos extraídos de: Panelo Gelly, *A los alumnos*, s/p

Fig. 8: Raúl Pano Gelly. Maqueta del palacio policial (Archivo Summa)

2.6. Gerardo Andía: organicismo local

Gerardo Andía, nació en Mendoza en 1924 y estudió arquitectura en Córdoba, donde obtuvo su título en 1957. Su labor docente se inició tempranamente hacia 1950, como ayudante alumno. Ejerció la docencia en la Escuela de Diseño y Artes Plásticas de la UNCuyo durante 42 años.

Fue profesor, vicedecano y decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza y Ministro de Obras y Servicios Públicos entre 1983 y 1987.¹³ Su mayor producción arquitectónica está conformada por viviendas unifamiliares. Todas ellas se destacan por la acentuación de la horizontalidad como recurso expresivo, el uso de materiales tradicionales (especialmente la piedra utilizada de manera pictórica) e industriales, las grandes superficies vidriadas y la relación interior-exterior a través del estudiado planteo de los programas funcionales.

La concepción moderna de un diseño total de la vivienda lleva a Andía a proyectar de manera integral, incluyendo el mobiliario. Su afán exploratorio de los materiales constructivos y del mobiliario no se agota en la experiencia estética, sino que se unen en él la economía de recursos y un claro criterio de funcionalidad, generando el lenguaje formal característico de toda su obra.¹⁴

¹³ Sella, *La expresión*, 137

¹⁴ Guía de Arquitectura, *Mendoza*, 99-101

Fig. 8: Gerardo Andía. Casa estudio (Archivo Clarín)

Fig. 8: Gerardo Andía. Casa Aguilar (Archivo Clarín)

3. Epílogo

El período que va desde 1930 a 1970, uno de los de mayor fecundidad arquitectónica, permite mostrar cómo el desarrollo de la disciplina acompañó la modernización de la cultura y la adecuación a la sociedad de masas.

En la producción del período la arquitectura moderna irá progresivamente aumentando en particular en la obra pública. Los indicadores más significativos, tanto en el país como en la provincia, de las transformaciones que enfrenta el campo disciplinar, son:

- La presencia de las mujeres arquitectas en la universidad y en la práctica profesional.
- La extensión de la práctica profesional desde la función pública, en las administraciones del Estado tanto nacional como provincial.
- La creación de la Facultad en la UBA (sobre la base de la Escuela en 1948), así como las del resto del país, contribuyó en gran medida a modificar la enseñanza universitaria, incorporando el campo del Urbanismo y desplazando al Academicismo de la Universidad. Este giro en la enseñanza habría de alcanzar a las otras Escuelas – Facultades (Tucumán 1946 – Córdoba 1954) que existían desde la tercera década del siglo y es la base de las nuevas que se crean a partir de una segunda camada moderna, en San Juan (1951) y en Mendoza (1961). Los “modernos” instalados en Mendoza consiguen impulsar un polo de vanguardia en el oeste argentino.
- La creación de numerosas “Divisiones” en el interior del país (entre ellas Mendoza), de la Sociedad Central de Arquitectos, estableciendo por primera vez para la entidad gremial, un programa que excede los límites de Buenos Aires.
- El desarrollo de la carrera de Diseño en Mendoza (1958) fue posible por la conjunción de ciertas condiciones y actores que vinieron a instalarse en la provincia entre fines de los 40 y mediados de los 50, entre ellos César Janello y su esposa, Colette Boccara.

La arquitectura en Mendoza en el período tuvo dos características particulares. La primera, fue el temprano desarrollo del racionalismo, específicamente de la mano de los hermanos Civit en la DPA (pensemos en las Casas Colectivas cuyo proyecto es de 1932). La segunda fue la utilización prolongada y hasta tardía, de estilos como el eclecticismo, los historicismos y el pintoresquismo, sobre todo en arquitectura doméstica, hasta avanzados los '50. En este sentido, vanguardia y tradición coexistieron en la arquitectura que se construyó en Mendoza, como signos reveladores de la disputa entre las vanguardias y la tradición amparada en el conservadurismo que ha caracterizado a la sociedad mendocina.

Paralelamente y como complemento necesario, se dio el avance en la organización profesional.

Un grupo de *arquitectos modernos*, fundó la Sociedad de Arquitectos división Mendoza en 1953. Entre ellos estaban: Arístides Cottini, Manuel Fanhoe, César Janello, Lino Martinelli, Raúl Panelo Gelly, Hugo Raina, Daniel Ramos Correas, Aniceto Puig y Carlos Vallhonrat.

Otro acontecimiento clave fue la creación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza en 1961, que permitió a muchos arquitectos ejercer la

docencia universitaria y posibilitó la formación profesional y la expansión del ideario moderno.

3. Referencias

Cacciatore, Julio. 2004. "Enrico Tedeschi", en *Diccionario de Arquitectura en la Argentina*, dirs. Francisco Liernur y Fernando Aliata, tomo s/z, 107, Buenos Aires: Clarín, 2004.

Cirvini, Silvia. *Nosotros los arquitectos. Campo disciplinar y profesión en la Argentina Moderna*, Mendoza: Zeta, 2004.

Cirvini, Silvia. "Manuel y Arturo Civit", *Summa* 226, junio 1986, 18- 19.

Cirvini, Silvia y Ponte, Ricardo. "Daniel Ramos Correas: el oficio de 60 años de buena arquitectura", *Summa* 226, 73- 79.

Cusa, Isabel y Ferrari, Mónica. "Instituto de Arquitectura y Urbanismo de Tucumán", en *Diccionario de Arquitectura en la Argentina*, dirs. J. Francisco Liernur y Fernando Aliata, tomo i/n, 23- 25, Buenos Aires: Clarín, 2004.

De Rosa, Carlos. "La serena austeridad de una obra póstuma: la casa Tedeschi", *Summa* 226, 38- 41.

Guía de Arquitectura Latinoamericana. *Mendoza*, Buenos Aires: Clarín, 2009.

Liernur, Francisco. "Moderna (arquitectura)", en *Diccionario de Arquitectura en la Argentina*, dirs. J. Francisco Liernur y Fernando Aliata, tomo i/n, 141-147, Buenos Aires: Clarín, 2004.

Panelo Gelly, Raúl. *A los alumnos de los primeros cursos*, Mendoza: Idearium, 1992.

Raffa, Cecilia. "Daniel Ramos Correas: Su obra como Director de Parques, Calles y Paseos de Mendoza, en período conservador (1938-1943)", en *13º Congreso Nacional y Regional de Historia*, 13 p., San Juan: ANH – UNSJ, 2005.

Raffa, Cecilia. "Manuel y Arturo Civit: el arribo de la vanguardia racionalista a Mendoza", en *Documentos de Trabajo 1º Seminario de Arquitectos Modernos del Cono Sur*, 23-35, Rosario: Fondo Documental De Lorenzi, 2004.

Raffa, Cecilia. "Un pueblo para 3000 habitantes: las primeras Casas Colectivas para obreros y empleados estatales en Mendoza, 1935-1938", en: *Revista de Historia de América* nº 134, 115-139.

Sella, Alejandra. *La expresión de la identidad local*, Mendoza: EDIUM, 2004.

9º seminário docomomo brasil
interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente
brasil . junho de 2011 . www.docomomobsb.org